

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849492>

УДК 67.05

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРЕСС-ФОРМ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРА

Н.С. Любимый,

доц. кафедры ПТиДМ

А.А. Польшин, А.А. Тихонов,

Лаборанты-исследователи

А.И. Моргунов,

магистрант,

БГТУ им. В.Г. Шухова,

г. Белгород

Аннотация: В статье описывается способ заливки реактопластичных полимеров в пустотелые формы. Приводятся задачи, которые необходимо решить при проектировании соответствующего технологического обеспечения. На основе анализа проблем, возникающих при литье металлополимера, приводятся технологические решения, способствующие их устранению. Дана эффективная область применения проектируемого устройства. Предложены задачи по дальнейшему совершенствованию технологии литья металлополимерных материалов при получении композитных конструкций деталей для различного технологического оборудования.

Ключевые слова: металлополимер, литьё, реология, пресс-форма, плотность, пористость, реактопласт

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF COMPOSITE PARTS OF MOLDS BASED ON A METAL POLYMER

N.S. Lubimyi,

Associate Professor of the Department of HTRM

A.A. Polshin, A.A. Tikhonov,

Research laboratory assistants

A.I. Morgunov,

undergraduate,

BSTU named after V.G. Shukhova,

Belgorod

Annotation: The article describes a method for pouring thermosetting polymers into hollow molds. The tasks that need to be solved when designing the appropriate technological support are given. On the basis of the analysis of the problems arising during the casting of metal polymers, technological solutions are given that contribute to their elimination. An effective area of application of the designed device is given. Problems are proposed for further improvement of the technology of casting metal-polymer materials when obtaining composite structures of parts for various technological equipment.

Keywords: metal polymer, casting, rheology, mold, density, porosity, thermosetting plastic

Технология изготовления композитных формообразующих деталей пресс-форм, описанная в [1-4], заключающаяся в получении формообразующей поверхности в металлополимере путём отпечатка мастер-модели в нем при заливке металлополимера в полость образованную мастер-моделью и обоймой, требует соответствующего технологического обеспечения. Основной задачей при заливке металлополимеров в полости форм при образовании композитных конструкций деталей, является получение плотной структуры и 100% заполнение полости формы [5].

Ранее такой класс реактопластов как металлополимеры использовался для ремонтных целей. Производители металлополимерных материалов [6, 7] говорят, что основное назначение металлополимеров, это восстановление наружных поверхностей (шек валов и посадочных мест под подшипники, восстановление геометрии плит и различных поверхностей, склейка и герметизация). В работах [8] отмечено, что из-за своих реологических свойств металлополимеры могут быть использованы при литье. Однако существует проблема газонасыщения металлополимерной композиции при смешивании его компонентов.

Заливая жидкую композицию металлополимера в форму без дополнительной обработки или правильно организованной технологии, мы непременно получим пористую структуру, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Увеличенный срез металлополимерного материала «LEO наполненный алюминием» отверждённого при атмосферном давлении

На рисунке 1 представлена макроскопия металлополимерного образца, полученного при его отверждении при атмосферном давлении. На рисунке 1 отчётливо видно множество пор, которые не только будут снижать прочность конструкции изготовленной из металлополимера при получении деталей методом литья, но и будут снижать другие его физико-механические характеристики, например, теплопроводность. Множество маленьких газообразных включений могут собираться в крупные пузыри и при отверждении образовывать видимые дефекты в виде раковин и недоливов на поверхности изделий. Например на рисунке 2 показано гнездо формообразующей плиты композитной пресс-формы, выполненной из металлической обоймы и металлополимерной формообразующей части.

Рисунок 2 – Дефектная формообразующая часть пресс-формы выполненная из металлополимера

На рисунке 2 отчётливо видны поры на формообразующей поверхности и раковины, образованные недоливом металлополимера. Недолив или не заполнение формы металлополимером, происходит из-за вязких реологических свойств металлополимера, концентрации воздушных включений на поверхности формы. Такая формообразующая не может быть использована для изготовления в ней деталей из пластика при литье термопластов, эта деталь бракованная, у неё нарушена геометрия. Дефекты, которые ей присущи не соответствуют требования стандарта [9].

Следовательно, необходимо разработать такое технологическое обеспечение, которое могло бы обеспечить заполнение формы металлополимером исключая образование пористости и недоливов. Проектируемое технологическое обеспечение должно решать ряд задач:

1. Смешение компонентов реактопласта.
2. Принудительную подачу металлополимерной композиции в полость пресс-формы.
3. Очистку и повторное применение устройства.
4. Дегазацию металлополимерного материала.
5. Эффективное заполнение полости пресс-формы.

Для решения поставленных задач предложена следующая схема устройства, показанная на рисунке 3.

Рисунок 3 – Устройство для заполнения форм реактопластичными многокомпонентными полимерами

Устройство (рис. 3) состоит из: 1 – рабочий цилиндр первого компонента; 2 – рабочий цилиндр второго компонента; 3 – очиститель; 4 – дозатор первого компонента; 5 – дозатор второго компонента; 6 – смеситель; 7 – редуктор; 8 – электродвигатель; 9 – кран; 10 – впускной штуцер; 11 – вибростол; 12 – мотор-редуктор; 13 – манометр; 14 – вакуумная камера; 15 – смотровое окно; 16- система управления; 17 – контрольная воронка; 18 – вспомогательный контур; 19 – форма.

Устройство работает следующим образом. В форме 19 заранее предусматриваем впускной штуцер 10 и литейные выпоры. Форма

устанавливается в вакуумную камеру 13, которая находится на вибростоле 11 и соединяется с дополнительным контуром 18. В зависимости от объема формы 19, система управления 16 через связи с дозаторами 4 и 5 нагнетает из рабочих цилиндров 1 и 2 в смеситель 6 требуемый объем первого и второго компонента металлополимера. После смешивания в вакуумной камере 14 откачивается воздух – создается вакуум. Параллельно включается вибростол 11, для интенсификации процесса течения металлополимера. Впускной штуцер 10, связан в вакуумной камере 13 с оболочкой 18, для обеспечения нижней подачи металлополимера в форму. Открывается кран 9, металлополимер всасывается в форму 18, при обеспечении вибрационного воздействия. Кран 9 перекрывается, когда посредством вспомогательного контура 9, заполняется контрольная воронка 17, контролировать заполнение можно через смотровое окно 15. Одновременно смесь, которая осталась в смесителе 6, попадает в очиститель 3 и происходит промывка системы. После отверждения металлополимера в вакууме модель 18 подвергается последующей обработке – удаление выпоров. Система управления 16 так же позволяет в процессе заполнения формы, регулировать основные параметры: частоту вращения электродвигателя 8, который через редуктор 7, соединен со смесителем 6, частоту вращения мотор-редуктора 12, давление в вакуумной камере 14, через манометр 13. Цикл повторяется.

Таким образом, под действием вакуума в форму расположенную в вакуумкамере производится всасывание металлополимера из смесителя, при этом подача металлополимера организована таким образом, что обеспечивается нижняя подача металлополимера в форму. В системе предусмотрена возможность повторного использования устройства после промывки системы очистителем. Установка вакуумкамеры с формой на вибростоле позволяет интенсифицировать процесс течения металлополимера и обеспечить совместно с вакуумным воздействием лучшее заполнение формы и дегазацию металлополимера.

Список литературы

- [1] Филатов В.И. Технологическая подготовка процессов формования изделий из пластмасс [Текст]. / В.И. Филатов, В.Д. Корсаков. – Л.: Политехника, 1991. 352 с.
- [2] Шерышев М.А. Основы конструирования формующего инструмента для переработки пластмасс: учебное пособие [Текст]. / М.А. Шерышев. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2007. 152 с.
- [3] Першин Н.С. Использование металлополимеров в пресс-формах для литья пластмасс [Текст]. / Н.С. Першин, М.С. Чепчуров. // Вестник

Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. – 2015. № 4. 86-90 с.

[4] Пат. 188720 Российская Федерация, МПК В 29 С 33/04, В 29 С 33/38. Металл-металлополимерная пресс-форма [Текст] / Любимый Н.С.; заявитель и патентообладатель Любимый Н.С. – № 2018144087, заяв. 12.12.2018. опубл. 22.04.2019. Бюл. №12. 7 с.

[5] Энциклопедия. Технология изготовления деталей машин Т. III-3 [Текст]. / А.М. Дальский, А.Г. Сулов, Ю.Ф. Назаров и др. – М. Машиностроение, 2000. 839 с.

[6] Металлополимеры «ЛЕО». – М.: Изд-во «ЗАО Металлополимерные материалы ЛЕО», 2013. 33 с.

[7] Мини-каталог химии WEICON. – М.: Изд-во «Офис ЮМП», 2013. 20 с.

[8] Освальд Т.А. Литье пластмасс под давлением [Текст] / Т.А. Освальд, Л.-Ш. Тунг, П. Дж. Грэмман. – СПб.: Пофессия, 2006. 712 с.

[9] ГОСТ 27358-87. Пресс-формы для изготовления изделий из пластмасс. Общие технические условия [Текст]. – Москва: Изд-во стандартов, 2004. 16 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Filatov V.I. Technological preparation of molding processes for plastic products [Text]. / IN AND. Filatov, V.D. Korsakov. – L. : Polytechnic, 1991. 352 p.

[2] Sheryshev M.A. Fundamentals of designing molding tools for plastics processing: a tutorial [Text]. / M.A. Sheryshev. – M. : RKhTU im. DI. Mendeleeva, 2007.152 p.

[3] Pershin N.S. The use of metal polymers in molds for molding plastics [Text]. / N.S. Pershin, M.S. Chepchurov. // Bulletin of the Siberian State Automobile and Highway Academy. – 2015. No. 4. 86-90 p.

[4] Pat. 188720 Russian Federation, IPC B 29 C 33/04, B 29 C 33/38. Metal-metal polymer mold [Text] / Favorite NS; applicant and patentee Lyubimy N.S. – No. 2018144087, application no. 12.12.2018. publ. 04/22/2019. Bul. No. 12. 7 p.

[5] Encyclopedia. Manufacturing technology of machine parts T. III-3 [Text]. / A.M. Dalsky, A.G. Suslov, Yu.F. Nazarov and others – M. Mechanical Engineering, 2000.839 p.

[6] Metal polymers "LEO". – M. : Publishing house "ZAO Metallopolymer materials LEO", 2013. 33 p.

[7] Mini-catalog of chemistry WEICON. – M. : Publishing house "Office YUMP", 2013. 20 p.

[8] Osswald T.A. Molding plastics under pressure [Text] / T.A. Osswald, L.-Sh. Tung, P.J. Graemann. – SPb .: Professiya, 2006. 712 p.

[9] GOST 27358-87. Molds for the manufacture of plastic products. General specifications [Text]. – Moscow: Publishing house of standards, 2004. 16 p.

© Н.С. Любимый, А.А. Польшин, А.А. Тихонов, А.И. Моргунов, 2021

Поступила в редакцию 23.12.2021

Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Любимый Н.С., Польшин А.А., Тихонов А.А., Моргунов А.И. Разработка технологического обеспечения для получения композитных деталей пресс-форм на основе металлополимера // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 62-69. URL: <https://ip-journal.ru/>